

Saksanpähkinöiden viljely ja sadonkorjuu Saksassa: sopivat lajikkeet, järjestelmäsuunnittelu ja sadonkorjuutekniikat

www.af4eu.eu

Laaja valikoima saksanpähkinälajikkeita, joista jokaisella on ainutlaatuiset ominaisuutensa, vaatiiharkitun valinnan ennen istutusta.

Pähkinäpuiden (*Juglans regia*) viljelyllä on pitkä historia suuressa osassa Eurooppaa, mukaan lukien Saksa, Rooman ajoista lähtien. Nykyään saksanpähkinöitä arvostetaan markkinoilla suuresti, erityisesti niiden ravitsevien pähkinöiden ja erittäin kestävän kovan puutavaran vuoksi. Niidensisällyttäminen peltometsäviljelyyn voi parantaa kannattavuutta 10–50 prosenttia.

Saksassa pähkinätuotteiden kysyntä kasvaa, mutta suurin osa tuodaan muista maista, kuten Yhdysvalloista ja Ranskasta. Tällä hetkellä saksanpähkinän kaupallinen tuotanto rajoittuu muutama sataan hehtaariin, mikä johtuu suurelta osin maailmansotien aikaisesta liikakäytöstä. Siksi markkinoiden kasvava vetovoima voi avata uusia mahdollisuuksia alueellisesti tuotetuille saksanpähkinöille ja samalla edistää ekosysteemipalveluja.

Tehokas järjestelmäsuunnittelu, sopivat lajikkeet ja sadonkorjuutekniikat ovat kuitenkin ratkaisevankäytäviä onnistuneen kaupallisen tuotannon kannalta. Suositeltuja saksalaisia lajikkeita ovat "Kurmarker Walnuss", "Ockerwitzer Lange", "Seifersdorfer Runde" sekä Geisenheimer-lajikkeet "No. 26", "No. 139" ja "Wunder von Monrepos". Lisäksi suosittuja ulkomaista alkuperää olevia lajikkeita ovat "Franquette", "Lara" ja "Ferner" (Ranska), "Scharsch" (amerikkalainen Franquette-lajikevalikoima), "Broadview" (Kanada) ja "Mars" (Tšekki).

Peltometsätaloudessa saksanpähkinöitä istutetaan usein suikaleiksi viljelyn ja sadonkorjuun optimoimiseksi. Useimmissa tapauksissa 12–15 metrin etäisyys puiden välillä näyttääsuositeltavalta auringonvalolle altistumisen ja ilmavirran parantamiseksi, kun taas tautiriski ja kilpailu minimoidaan.

Sadonkorjuutekniikat sisältävät sekä manuaalisia että mekaanisia menetelmiä. Yksittäisiä työvälineitä ovat:

1. Ravistelu
2. Keräys (esim. mekaanisilla keräyskoneilla, asennetuilla tai kädessä pidettävillä laitteilla)
3. Lajittelu

Edellyttäen, että tietyt kriteerit otetaan huomioon etukäteen, Saksan peltometsäviljelyjärjestelmällä on suuri potentiaali onnistuneeseen saksanpähkinän viljelyyn!

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.